

OILADA MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR IJTIMOIIY ONGINI O‘STIRISHDA KOLLABORATIV TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI

Yakubov Odiljon Tolibjon o‘g‘li

Oila va gender ilmiy-tadqiqot instituti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15360075>

Annotatsiya. Maqolada oilada maktabgacha yoshdagi bolalar ijtimoiy ongini o‘stirishda kollaborativ texnologiyalardan foydalanishning ahamiyati yoritilgan. Muallif zamonaviy raqamli vositalar orqali ota-onalar va tarbiyachilar o‘rtasidagi hamkorlikni mustahkamlash, bolaning intellektual va ijtimoiy-emotsional rivojlanishini qo‘llab-quvvatlash imkoniyatlarini tahlil etadi.

Kalit so‘zlar: oila, bola, ota-ona, ijtimoiy ong, tarbiya, hamkorlik, muloqot.

Аннотация. В статье подчеркивается важность использования технологий сотрудничества в формировании социальной осведомленности у детей дошкольного возраста в семье. Автор анализирует возможности укрепления сотрудничества между родителями и воспитателями с помощью современных цифровых средств, а также поддержки интеллектуального и социально-эмоционального развития ребёнка.

Ключевые слова: семья, ребенок, родители, общественное сознание, воспитание, сотрудничество, общение.

Annotation. The article highlights the importance of using collaborative technologies in fostering social awareness in preschool children in the family. The author analyzes the possibilities of strengthening cooperation between parents and educators through modern digital tools, as well as supporting the intellectual and socio-emotional development of the child.

Keywords: family, child, parents, social consciousness, upbringing, cooperation, communication.

Hozirgi kunda axborot texnologiyalari hayotimizning barcha sohalariga, shu jumladan oilaviy tarbiya jarayoniga ham faol kirib bormoqda. An’anaviy tarbiya usullarining o‘rnini asta-sekin interaktiv, hamkorlikka asoslangan yondashuvlar egallamoqda. Maktabgacha yoshdagi bolalar tarbiyasida kollaborativ(hamkorlik) texnologiyalardan foydalanish nafaqat bolaning bilim va ko‘nikmalarini shakllantiradi, balki ijtimoiy ongini, hissiy holatini va shaxs sifatida kamol topishini ham ta’minlaydi. Shu bois, mazkur maqolada oilaviy tarbiyada zamonaviy texnologiyalarni qo‘llash imkoniyatlari, ular orqali bolaning aqliy rivojlanishiga erishish yo‘llari tahlil qilinadi.

Raqamli jamiyatda voyaga yetayotgan bolalar bugungi ota-onalarning ham pedagogik, ham texnologik hamkor bo‘lishini talab qiladi. Oila bolaning birinchi va eng muhim ijtimoiy muhiti sifatida — zamonaviy metodlardan, xususan, kollaborativ texnologiyalardan foydalanishga ehtiyoj sezmoqda. Ushbu jarayon orqali ota-onalar va bolalar o‘rtasida sog‘lom, faol va konstruktiv muloqot shakllanadi. Bundan tashqari, ijtimoiy-emotsional o‘sishga xizmat qiluvchi vositalar, ayniqsa, maktabgacha yoshdagi bolalar uchun o‘ta muhimdir.

“Kollaborativ texnologiyalar — bu axborot va kommunikatsiya texnologiyalarining bir turi bo‘lib, ular foydalanuvchilarga joydan qat’i nazar bir vaqtning o‘zida yoki kechiktirilgan vaqtda birgalikda ishlash imkonini beradi”¹

Kollaborativ texnologiyalar — bu foydalanuvchilar o‘rtasida birgalikda faoliyat yuritish, fikr almashish, muammoni hal qilish yoki biror maqsad sari hamkorlikda harakat qilish imkonini beradigan texnologik vositalar, tizimlar va platformalar majmuasidir. Ular orqali ota-onalar o‘z farzandining tarbiyasi va rivojlanishida faol ishtirokchi bo‘lib, uni ijodkor, muloqotga ochiq va hamkorlikka tayyor shaxs sifatida kamol toptirishlari mumkin.

Kollaborativ texnologiyalar maktabgacha yoshdagi bolalarda muloqot, hamkorlik, empatiya, o‘z-o‘zini boshqarish, ijtimoiy javobgarlik va madaniy moslashuv kabi ijtimoiy ong komponentlarini o‘stirishga xizmat qiladi.

Bugungi kunda zamonaviy raqamli vositalar oilada ta’lim va tarbiya jarayonini jonlantirish, bolani faol ishtirokchi sifatida shakllantirishda katta imkoniyatlar yaratmoqda. Mamlakatimizdagi ko‘plab maktabgacha ta’lim muassasalarida hamkorlik texnologiyalaridan foydalanilmoqda. Masalan, ayrim nodavlat maktabgacha ta’lim muassasalarida tarbiyachilar va ota-onalar o‘rtasidagi muloqotda Telegram messenjeridan foydalanish amaliyoti yaxshi yo‘lga qo‘yilgan. Bu jarayonda tarbiyachilar har kuni topshiriqlarni telegram guruhi yoki telegram kanali orqali ota-onalarga yuborishadi, ota-onalar esa topshiriqlarni farzandi bilan birgalikda bajarib, natijalarni rasm yoki video shaklida qaytarib yuborishadi. Bu kabi kollaborativ texnologiyalarning qo‘llanilishi ta’lim jarayonida samaradorlikni oshirishga xizmat qiladi.

Telegram kabi messenjerlar orqali tarbiyachilar va ota-onalar o‘rtasidagi muloqotning yo‘lga qo‘yilishi bolalarning ta’lim jarayonini yanada samarali tashkil etishga yordam beradi. Lekin bu jarayonda e’tibor qaratish lozim bo‘lgan quyidagi jixatlar mavjud:

– Bog‘chadagi pedagogik yondashuvlar uydagi tarbiya yondashuvlar bilan zid bo‘lmasligi kerak(masalan, hurmat, navbat kutish, birga o‘ynash, muloyim so‘zlash).

– Uyda bola bilan so‘zlashish, savol berish, fikrini bildirishiga imkon yaratish uning nutqiy va ijtimoiy rivojlanishiga katta hissa qo‘shadi.

– Ota-ona tomonidan bolaning bog‘chada nimalar o‘rgangani, u uchun nimalar qiziq bo‘lganini so‘rash, rag‘batlantirish orqali bolaning o‘rganganlariga mustahkam asos yaratiladi.

– Ota-onaning farzandiga mehr-muhabbati, uning xatolariga sabr bilan munosabatda bo‘lishi bola o‘zini xavfsiz his qilishiga yordam beradi.

Ota-ona va tarbiyachilar o‘rtasidagi hamkorlikda ba’zi kamchiliklar ham mavjud:

•O‘zaro muloqotning sustligi. Ba’zi hollarda ota-onalar tarbiyachilar bilan faqat rasmiy holatlarda(yig‘ilishlar, bayram tadbirlari) uchrashishadi. Kundalik fikr almashinuvi yo‘qligi bolaning holatini to‘liq baholashga to‘sqinlik qiladi.

•Muammo kelib chiqqanda, mas’uliyatni bir-biriga yuklash holatlari uchraydi. Masalan, bola intizomsiz bo‘lsa, buning uchun ota-ona bog‘chani, tarbiyachi esa oilani ayblashi mumkin.

•Ko‘pchilik bog‘chalarda ota-onalar bilan doimiy aloqa uchun raqamli ilovalar(Telegram guruhi) tizimli yo‘lga qo‘yilmagan bo‘lishi mumkin.

•Individual yondashuv yetishmovchiligi. Har bir bola o‘ziga xos. Biroq tarbiyachilar bilan ota-onalar bolaning qiziqishlari, ruhiy holati, iste’dodi haqida doimiy maslahatlashmasa, u o‘z vaqtida qo‘llab-quvvatlanmaydi.

¹ Dillenbourg, Pierre. (2000). Collaborative Learning: Cognitive and Computational Approaches. Computers & Education.

• Ota-onalarning tarbiyaviy bilimlaridagi bo'shliq mavjudligi. Ayrim ota-onalar maktabgacha ta'lim psixologiyasi va pedagogikasidan xabarsiz bo'lganligi sababli, zamonaviy yondashuvlarga moslashishda qiyinchilikka uchraydi.

Bolaning rivojlanishida biologik omillar bilan birga ijtimoiy va madaniy omillar ham muhim ahamiyatga ega. Bolada o'rganish va muammolarni hal qilish kabi kognitiv qobiliyatlar bolalik davrida boshqalar bilan ijtimoiy aloqalar orqali rivojlanadi. Madaniyat va atrof-muhit kognitiv rivojlanishda katta rol o'ynaydi. Ota-ona tomonidan farzandining o'zlashtirishiga yordam bermasligi yoki aksincha, unga ko'p yordam berishi bolaning kognitiv rivojlanishiga to'sqinlik qilishi mumkin. Boshqalar bilan ijtimoiy aloqalar bolaning o'rganishi va rivojlanishiga yordam beradi. Shuningdek, bolalar o'rganish va rivojlanish jarayonida o'z ota-onalari, o'qituvchilari va jamiyatdan yordam olishlari zarur. O'z navbatida Ota-onalar va kattalar bolalar bilan o'zaro faol muloqotda bo'lishlari kerak².

Hamkorlik texnologiyalari maktabgacha yoshdagi bolalarni ijtimoiylashtirish hamda ularning ijtimoiy ongini rivojlantirishda tarbiyachilar va ota-onalarning mas'uliyatini sezilarli darajada oshirish imkoniyatini beradi. Bu texnologiyalar bola tarbiyasida uy va bog'cha o'rtasidagi farqni kamaytiradi, bolaning muhim sohalarida rivojlanishi uchun yaxlitroq va qo'llab-quvvatlovchi muhit yaratadi.

Shu o'rinda ta'kidlash kerak-ki, ba'zi ota-onalar uy yumushlarini bajarish vaqtida bog'cha yoshidagi farzandlariga mobil telefonlari va gadjetlarini berib qo'yishadi. Bola gadjetlarda soatlab multfilm ko'rishi, o'yin o'ynashi, ijtimoiy tarmoqlardagi videolarni tomosha qilishiga ruxsat berib qo'yadi. Yumushlarini bajarib bo'lgach esa boladan gadjetni olishga harakat qiladi, tabiiyki bola bunga qarshilik qiladi. Natijada, ota yoki ona gadjetni bolaning qo'lidan tortib oladi. Bu noto'g'ri, chunki bolada jizzakilik, qaysarlik kabi salbiy sifatlar shakllanadi. Ushbu holatga to'g'ri yondashish uchun, ota-onalar farzandi bilan ko'proq vaqt o'tkazishi, birga o'yin o'ynashi, har xil qiziqarli topshiriqlarni birgalikda bajarishi kerak. Misol uchun bolalar uchun mo'ljallangan har xil mobil ilovalar va o'quv platformalaridagi topshiriqlarni farzandi bilan birgalikda bajarishi, dars tayyorlashi mumkin.

Jumladan: Khan Academy Kids³, ClassDojo⁴, SeeSaw⁵ kabi o'quv platformalari orqali ota-ona va bola birgalikda masofadan turib bilim oladi, o'zlarining bilim olish ko'nikmalari va faoliyatlarni boshqalar bilan baham ko'rishi mumkin. Masalan, Khan Academy Kids platformasining yaxlit yondashuvi bolalarni savodxonlikdan matematikagacha bo'lgan fanlarga jalb qiladi, shu bilan birga ijodkorlikni rag'batlantiradi va ijtimoiy-emotsional ko'nikmalarni rivojlantiradi⁶.

Raqamli vositalar ota-onalarga farzandlarining qiziqishlari, harakatlari va individual rivojlanishini kuzatish imkonini beradi. Seesaw kabi platformalar orqali bolalar o'z ishlarini rasm, audio yoki video shaklida yuborishi mumkin, ota-onalar esa bunga izohlar yoki qo'llab-quvvatlovchi fikrlar bildiradilar. Bu esa bola o'zini qadrlangan, tushunilgan his qilishiga sabab bo'ladi. Shu bilan birga, bu muloqot orqali ota-ona va bola o'rtasida o'zaro ishonchli, iliq munosabatlar shakllanadi.

² Шимаева Л.Р., Тагирова Р.А. Теория когнитивного развития Выготского. Журнал Достижения науки и образования. 2023. <https://cyberleninka.ru/article/n/teoriya-kognitivnogo-razvitiya-vygotskogo>

³ <https://learn.khanacademy.org/khan-academy-kids/>

⁴ <https://www.classdojo.com/ru-ru/?redirect=true>

⁵ <https://seesaw.com/>

⁶ Isabelle Hau. How Khan Academy Kids is Helping All Children Prepare for Kindergarten. Jul 12, 2018 <https://medium.com/@Volcoucou/how-khan-academy-kids-is-helping-all-children-prepare-for-kindergarten-b93558f9e9a0>

Raqamli o'quv ilovalari orqali ota-ona va bola birgalikda rejali faoliyatni tashkil etadilar. Har kuni belgilangan vazifalarni bajarish, birgalikda savollarga javob izlash yoki tajriba o'tkazish orqali ular o'zaro mas'uliyatli munosabatlarni shakllantiradilar. Bu esa bolada mustaqillik, tashabbuskorlik, intizom va ijtimoiy javobgarlik kabi sifatning shakllanishiga xizmat qiladi. Ota-onalarning farzandlari bilan birgalikda raqamli ilovalardan foydalanishi bola uchun nafaqat bilim manbai, balki emotsional yaqinlik, ijtimoiy o'zaro ta'sir vositasiga aylanadi.

Raqamli ilovalar faqatgina ota-ona va bola o'rtasidagi munosabatlarni emas, balki o'qituvchi va ota-ona o'rtasidagi aloqani ham mustahkamlaydi. Masalan, ClassDojo, Remind⁷ kabi ilovalar orqali o'qituvchilar bolaning yutuqlari, muammolari, faolligi haqida real vaqt rejimida ota-onalarga ma'lumot yetkazishadi. Bu esa oilada ta'lim jarayonining shaffofligi, muvofiqlashtirilgan pedagogik yondashuvni ta'minlaydi.

Rolli o'yinlar va guruhli topshiriqlarni raqamli muhitda amalga oshirish bolaga muloqot qilish, muammolarni hal etish, empatiya va jamoaviylikni o'rgatadi.

Birgalikda rasm chizish, narsa yasash, taom tayyorlash kabi faoliyatlar ota-onalar va bolalarning ijodiy hamkorligini mustahkamlaydi. Shu orqali bolalarda fikrlashning erkinligi, yangi g'oyalarni ilgari surish, kommunikativ ko'nikmalarning rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Bolaning to'g'ri tarbiya topishi va rivojlanishida uning atrofidagi insonlarning va u yashayotgan muhitning ta'siri muhim o'rin turadi. Bola boshqalarning xatti-harakatlarini kuzatib o'rganadi, bu jarayon "ijtimoiy o'rganish" deb ataladi. Tarbiya jarayonida ijobiy model va tajribalar bolaning rivojlanishiga yordam beradi. Shuning uchun ota-ona bolaning to'g'ri tarbiya topishi uchun boshqalarning xatti-harakatlarini kuzatib o'rganishiga, ijtimoiy va madaniy o'zgarishlarga moslashishiga yordam beradigan muhit yaratishga e'tibor qaratishi kerak⁸.

Oilada hamkorlik texnologiyalari orqali maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy ongning rivojlantirish mumkin. Ijtimoiy xabardorlik, ya'ni boshqalarning nuqtai nazarini tushunish va ular bilan hamdard bo'lish qobiliyati, erta bolalik rivojlanishining poydevori hisoblanadi. Bu muhim ko'nikma boshqalarning his-tuyg'ularini anglash, turli xil ijtimoiy me'yorlarni tushunish va o'z xatti-harakatlarining atrofdegilarga ta'sirini baholashni o'z ichiga oladi. Maktabgacha ta'lim yoshida ijtimoiy ongning shakllanishi bolalarda ijobiy munosabatlarni o'rnatish, ziddiyatlarni samarali hal etish va ulg'aygan sari mas'uliyatli xulq-atvorni rivojlantirish uchun muhim asos yaratadi. Bugungi kunda zamonaviy texnologiyalar oilaviy hayotga tobora chuqurroq kirib bormoqda, bu esa bolalarning o'rganish va rivojlanish yo'nalishlari uchun ham imkoniyatlar, ham muammolarni keltirib chiqarmoqda. Turli xil raqamli qurilmalar orqali osongina foydalanish mumkin bo'lgan interaktiv ommaviy axborot vositalari kichik yoshdagi bolalarga o'ynash, o'rganish va yangi ko'nikmalarni rivojlantirish uchun qiziqarli imkoniyatlarni taqdim etadi.

Xulosa qilib aytganda, oilaviy tarbiyada kollaborativ texnologiyalarning qo'llanilishi bolaning ijtimoiy ongini o'stirishda intellektual va ijtimoiy-emotsional rivojiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bu texnologiyalar ota-onalarga tarbiya jarayonini yanada samarali tashkil etish, bolaga shaxsiy yondashuvni ta'minlash imkonini beradi. Zamonaviy sharoitda ota-onalar nafaqat farzand tarbiyachisi, balki uning raqamli hamkori sifatida shakllanishi kerak. Shunday ekan, ota-

⁷ <https://www.remind.com/>

⁸ Saul McLeod, PhD. Albert Bandura's Social Learning Theory. 2024. <https://www.simplypsychology.org/bandura.html>

ona ushbu yondashuvlarni ilmiy asosda o‘rganishi, amaliyotda qo‘llashi va farzandlarining kelajagi uchun mas’uliyat bilan yondashishi hozirgi kunning muhim vazifalaridan biridir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Шимаева Л.Р., Тагирова Р.А. Теория когнитивного развития Выготского. Журнал Достижения науки и образования. 2023. <https://cyberleninka.ru/article/n/teoriya-kognitivnogo-razvitiya-vygotskogo>
2. Saul McLeod, PhD. Albert Bandura’s Social Learning Theory. 2024. <https://www.simplypsychology.org/bandura.html>
3. Dillenbourg, Pierre. Collaborative Learning: Cognitive and Computational Approaches. Computers & Education. 2000.
4. Isabelle Hau. How Khan Academy Kids is Helping All Children Prepare for Kindergarten. Jul 12, 2018.